

B.I.Niziyenko, S.A.Yukhnovs,kyy, S.A. Makarov // Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl Zbroynykh Syl Ukrayiny. – Kharkiv, 2017. – № 1 (26). – S. 17– 20.

5. Alympyev V.A. Isnuyucha systema PPO v zoni vidpovidalnosti PvK, perspektyvy rozvytku , systema PPO maybutn,oho/ V.A.. Alimpiyev, V.O. Kurochkin, S.P. Mazin // Novitni tekhnolohiyi dlya zakhystu povitryanoho prostoru: zb. Tez dopovidey Trynadtsyatoyi naukovoyi konferentsiyi Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl imeni Ivana Kozheduba. 12 – 13 kvitnya 2017r. – Kharkiv, 2017 – S.26.

7. Shynkar,ov YE.M. Metodychnyy pidkhid do otsinky efektyvnosti systemy upravlinnya protypovitryanoyu oboronoyu / YE.M. Shynkar,ov, V.P.Horodnov, S.V. Lazebnyk, O.N. Mysyura // Zbirnyk naukovykh prats, Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl. – 2017r. – № 2 (51). – S. 25– 27.

8. Yermoshyn M.O. Osnovni pokaznyky dlya otsinky efektyvnosti funktsionuvannya sys-temy protypovitryanoyi oborony/ Yermoshyn M.O // Zbirnyk naukovykh prats, Kharkivs,koho natsional,noho universytetu Povitryanykh Syl. – 2008r. – № 2 (17). – S. 14– 16.

9. Balybyn V.A., Donskov YU.E., Lynnyk Y.V. Radyopodavlenye sovremennykh sys-tem radyosvyazy// M.: Voennaya mysl,. –2006. –No 8. –S. 27 –30.

10. Luchuk E.V. Otsinka efektyvnosti radiopodavleniya suchasnykh zasobiv ra-diozv,,yazku ASUV// Viys,kovo-tekhnichnyy zbirnyk. –2010. –No2.–S.73 –77.

11. International platforms «Derwent Innovation» URL: <https://www.derwentinnovation.com/login/>

12. International patent classification. URL: – <http://base.ukrpatent.org/mpk2009/index.html?level=c>

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с. н. с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

Data about author

Natalia Shabranska,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information»
e-mail: tasha.stanker@gmail.com

УДК 338.2

ХОДЖАЯН А. Р.

Державна підтримка малого підприємництва в Україні

Предмет дослідження. В даній статті досліджено комплекс напрямів, методів і засобів державного впливу на діяльність суб'єктів малого підприємництва з метою створення необхідних умов їх функціонування і розвитку.

Мета дослідження. Узагальнення існуючих напрацювань у сфері державної підтримки та інституційного забезпечення функціонування малого підприємництва; визначення основних проблем та перешкод функціонування малого підприємництва в умовах повномасштабної війни та визначення ключових напрямів і інструментів державного стимулювання розвитку малих підприємств України.

Методи дослідження. У роботі використані методи наукової абстракції і системно-структурного аналізу (при визначенні необхідних умов і напрямів інституційного забезпечення державної підтримки малого підприємництва); методи аналізу та синтезу (при систематизації і узагальненні інструментів державної підтримки малого підприємництва в розрізі фіскальних, грошово-кредитних, інфраструктурних, організаційно-правових напрямів); системний і функціональний методи дослідження (в процесі аналізу проблем функціонування малого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни та встановлення основних дисфункцій підприємницького середовища в Україні).

Результати роботи. Систематизовано і узагальнено напрями і інструменти державної підтримки малого підприємництва, що передбачені чинним національним законодавством та мають місце в зарубіжній практиці. Визначено, що підтримка малого підприємництва з боку держави здійснюється двома шляхами: по-перше, як фінансова і організаційна допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; по-друге, як комплекс заходів щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств. В процесі аналізу проблем функціонування малого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни встановлено основні

причини стримування розвитку малого підприємництва в Україні та визначено ключові напрями і інструменти державного стимулювання підприємництва України в умовах війни.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: державне регулювання національної економіки, економічна політика, економіка бізнесу.

Висновок. Виходячи з розуміння ролі малого підприємництва як системоутворюючого елемента національної економіки, що сприяє структурній перебудові економіки, зміцненню економічної бази країни, збільшує загальні обсяги виробництва і роздрібного товарообороту, створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції, стимулює впровадження досягнень науково-технічного прогресу і забезпечує зайнятість населення, державна підтримка розвитку малого підприємництва є важливим інструментом узгодження інтересів держави та бізнесу.

Ключові слова: мале підприємництво, державна підтримка, причини стримування розвитку малого підприємництва в Україні, напрями і інструменти державної підтримки малого підприємництва.

KHODZHAIAN A. R.

State support of small business in Ukraine

The subject of the study is complex of directions, methods and means of state influence on the activities of small business entities in order to create the necessary conditions for their functioning and development.

The purpose of the study is generalization of existing developments in the field of state support and institutional support for the functioning of small business; identification of the main problems and obstacles to the functioning of small business in the conditions of a full-scale war and identification of key directions and instruments of state stimulation of the development of small business of Ukraine.

Research methods. The work uses the methods of scientific abstraction and system-structural analysis (when determining the necessary conditions and directions of institutional provision of state support of small business); methods of analysis and synthesis (when systematizing and generalizing instruments of state support of small business in terms of fiscal, monetary, infrastructural, organizational and legal directions); systemic and functional methods of research (in the process of analyzing the problems of the functioning of small business in Ukraine in the conditions of a full-scale war and establishing the main reasons for restraining the development of small business in Ukraine).

Work results. The directions and instruments of state support of small business, which are provided for by the current national legislation and have a place in foreign practice, have been systematized and summarized. It was determined that the state supports of small business in two ways: first, as financial and organizational assistance in the formation of initial capital for the creation of small enterprises; secondly, as a set of measures to ensure favorable conditions for the development of existing small enterprises. In the process of analyzing the problems of the functioning of small business in Ukraine in the conditions of a full-scale war, the main reasons for restraining the development of small business in Ukraine were determined, and the key directions and instruments of state support Ukrainian businesses.

Field of application of results. Economic branch: state regulation of the national economy, economic policy, business economics.

Conclusion. Based on the understanding of the role of small business as a system-forming element of the national economy, which contributes to the structural restructuring of the economy, strengthening the economic base of the country, increases the total volume of production and retail turnover, creates a favorable environment for the development of competition, stimulates the implementation of achievements of scientific and technical progress and ensures employment of the population, State support of small businesses is an important tool for coordinating the interests of the state and business.

Keywords: small business, state support, reasons for restraining the development of small business in Ukraine, directions and instruments of state support of small business.

Постановка проблеми. Військова агресія в Україні та її наслідки обумовлюють необхідність масштабної відбудови національної економіки. Обмежені ресурсні можливості держави, інфраструктурний і бюджетний дефіцит, а також передбачувані ризики іноземного фінансування через повномасштабне військово-вторгнення РФ на територію України спонукають до пошуку альтернативних каналів активізації господарської діяльності.

Як засвідчує світогосподарська практика, мале підприємництво є самостійним і незамінним елементом підприємницького сектору національної економіки, що сприяє структурній перебудові економіки, зміцненню економічної бази країни, збільшує загальні обсяги виробництва і роздрібного товарообороту. Крім вищезазначеного, розвиток малого підприємництва створює сприятливе середовище для розвитку конкуренції і, як наслідок, стимулює впровадження досягнень науково-технічного прогресу, забезпечує зайнятість значної частини населення, створює передумови для становлення середнього класу.

Виходячи з розуміння ролі малого бізнесу як системоутворюючого елемента національної економіки у розвинених країнах світу приділяють значну увагу розвитку малого і середнього бізнесу. Державна підтримка розвитку малого підприємництва є важливим інструментом узгодження інтересів держави та бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна підтримка суб'єктів малого і середнього бізнесу є предметом дослідження багатьох науковців у сфері економіки і фінансів. Питання державної підтримки малого підприємництва в Україні та провідних країнах світу висвітлюються на сторінках наукових видань такими вітчизняними вченими, як Бедринець М.Д. [1], Бутенко А., Сараєва І.[2], Варналій З.С.[3], Дмитрук А.В. [4], Филюк Г.М. [5] та інші. Окрім цього, є наукові праці, присвячені: дослідженням сутності, джерел формування та напрямів ефективного використання фінансових ресурсів підприємства та державній підтримці малого бізнесу в конкретних умовах. – Варналій З. С., [6], Іванов Ю.Б. [7], Фастовець А.А., Федосов В. М., Фисун І.В. [8]. та інші. Однак в умовах військової агресії РФ високі ризики і невизначеність довгострокових очікувань бізнесу і споживачів потребують реалізації новітніх механізмів державної підтримки розвитку підприємництва як детермінанти повоєнного

відновлення і модернізації національної економіки, що вимагає подальших наукових досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Дослідити напрями і інструментарій державної підтримки розвитку малих підприємств та їх особливості в умовах розвитку військової агресії в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Передумовою успішного розвитку малого бізнесу є його державна підтримка, під якою слід розуміти комплекс форм, методів і засобів державного впливу на діяльність підприємств та організацій з метою створення необхідних умов їх функціонування і розвитку.

Світова і національна практики інституційного забезпечення розбудови підприємництва містять такі необхідні умови і напрями державної підтримки:

- стабільна національна кредитно-грошова система;
- податкові пільги та інші фіскальні стимули;
- система інфраструктурної підтримки (комерційні банки, товарно-
- сировинні біржі, страхові компанії, науково-консультативні та програми підготовки спеціалістів);
- державна підтримка підприємництва в галузі фінансів і матеріально-технічного забезпечення;
- державне гарантування кредитів за участю коштів бюджету та приватних фінансових установ;
- захист промислової та інтелектуальної власності;
- спрощена процедура регулювання підприємницької діяльності державними органами управління;
- правова захищеність підприємництва;
- сприяння у пошуках партнерів і з виходом на зовнішні ринки;
- формування в суспільстві привабливого іміджу підприємництва.

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», який визначає загальні положення щодо державної підтримки і розвитку цього сектору економіки, встановлює форми і методи державного стимулювання та регулювання діяльності суб'єктів малого підприємництва [10].

В табл. систематизовано і узагальнено напрями і інструменти державної підтримки розвитку малого підприємництва, що передбачені чинним національним законодавством та мають місце в зарубіжній практиці.

Таблиця 1. Напрями і інструменти державної підтримки розвитку малого підприємництва

Фіскальні стимули	Податкові знижки.
	Податкові пільги.
	Податкові канікули.
Грошово-кредитні стимули	Пільгові кредити.
	Дотації. Субсидії. Субвенції.
	Державне гарантування кредитів.
	Відшкодування відсотків за кредитами.
Інфраструктурні стимули	Розбудова освітньої і професійної системи підготовки спеціалістів (заклади освіти, навчальні центри).
	Розвиток комерційних, облікових і юридичних служб, що надають послуги малому бізнесу.
	Розбудова закладів, які забезпечують загальні умови розвитку підприємництва (бізнес-інкубатори, технопарки, лізингові, консалтингові, аудиторські, юридичні фірми).
	Розвиток і надання спрощеного доступу до об'єктів фізичної інфраструктури.
	Інформаційне забезпечення бізнесу щодо можливостей отримання різноманітних послуг
Організаційно-правові стимули	Налагодження співробітництва з МФО.
	Захист промислової і інтелектуальної власності.
	Спрощена система обліку та звітності підприємств.
	Розбудова системи спеціалізованих урядових закладів та організацій для підтримки малого підприємництва з державним або змішаним капіталом.
	Розбудова нормативно-правової бази щодо підтримки МСП.

Джерело: складено автором

Підтримка малого підприємництва з боку держави здійснюється двома шляхами: 1) фінансова допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; 2) забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств.

Серед методів і видів державної підтримки малого підприємництва виокремлюють прямі і непрямі (табл. 2.).

Пряма фінансова підтримка здійснюється через такі форми: надання субсидій, субвенцій, формування державних фондів, створення спеціалізованих фінансових установ, зменшення оплати за ліцензування діяльності і сертифікацію продукції.

Фінансове забезпечення програм підтримки малого підприємництва здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів одержаних від приватизації державного майна та інших джерел фінансування, приватних та іноземних інвестицій.

В сучасних умовах переважають непрямі методи державного стимулювання розвитку малого підприємництва: податкові знижки (або повне звільнення від податків); податкові пільги; прискорена амортизація; знижки на науково-дослідні роботи; знижки на витрати, пов'язані з підготовкою кадрів для підприємницької діяльності та ін.

Реформа децентралізації в Україні, що розпочалася у 2014 році, розширила повноваження міс-

цевих громад, зокрема, що стосується підтримки малого підприємництва. Відповідно до статті 14, пункту 2 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» державна політика малого підприємництва на місцевому рівні реалізується шляхом впровадження регіональних та місцевих програм [10]. Ключова роль у здійсненні зазначених заходів належить місцевим органам виконавчої влади та місцевим органам самоврядування. Серед заходів регіональної підтримки розвитку малого підприємництва слід виокремити такі заходи ресурсного забезпечення: запровадження спеціальних умов при передачі підприємствам малого бізнесу комунального майна на умовах оренди, лізингу тощо; виділення земель для організації фермерських господарств; інформаційне забезпечення діяльності малого підприємництва через створення на регіональних веб сайтах спеціальної сторінки для ділового інформування. Найбільш важливими інструментами грошово-кредитного стимулювання розвитку малого бізнесу на місцях є часткове відшкодування з місцевих бюджетів відсотків за кредитами; використання понижуючого коефіцієнта при розрахунку орендних ставок для малих підприємств, що працюють за пріоритетними напрямками, та для підприємців-початківців; численні програми фінансування МСП, що

Таблиця 2. Класифікація методів і видів державної підтримки малого підприємництва

	Організаційно-структурна підтримка	Фінансово-податкова підтримка	Майнова підтримка
Прямі методи	Ведення реєстру малих підприємств. Спрощений порядок реєстрації бізнесу – вилучення мінімальної плати за ліцензування діяльності і сертифікацію продукції; – упорядкування системи контролю і перевірок малих підприємств; – забезпечення соціальної безпеки (боротьба з кримінальним рекетом)	За спрощеним порядком подання фінансової звітності і ведення бухгалтерського обліку. Дозвіл на використання прискореної амортизації. Введення пільгового режиму оподаткування. Пільгове кредитування високоєфективних інвестиційних проектів, пов'язаних з державними (регіональними, місцевими) інтересами. Застосування пільгових митних тарифів та інші форми митної підтримки	Встановлення пільгових умов надання в оренду приміщень і обладнання, що перебувають у державній власності, а також формування державних лізингових компаній. Наукowo-технічна підтримка
Непрямі методи	Нормативно-правове забезпечення, державне замовлення для великих фірм з обов'язковим залученням малих (на засадах франчайзингу, субпідряду та лізингу). Інформаційно-маркетингове забезпечення (створення центрів з вивчення внутрішнього і зовнішнього ринків, організація ярмарків, виставок-продажів тощо). Розгортання консалтингу (податкового, економічного, юридичного тощо) і аудиту. Навчання і перепідготовка кадрів. Державні програми підтримки національного виробника (пропагандистська підтримка, стимулювання купівлі вітчизняної продукції). Організація роботи із зарубіжними донорськими структурами (СОТ, ЄБРР тощо)	Стимулювання банків і страхових компаній до кредитування і страхування малих підприємств. Надання додаткових субвенцій і дотацій регіонам і муніципальним утворенням як заохочення за високий рівень розвитку малого підприємництва	Надання пільг лізинговим компаніям, які працюють з малими підприємствами. Забезпечення гарантій по кредитах за кошт державного майна

Джерело: складено за даними [9]

Рисунок 1. Ключові напрями напрямки і інструментарій державної підтримки розвитку малих підприємств в Україні в умовах війни

Джерело: складено за даними [13–19]

реалізуються Фондом розвитку підприємництва. Зокрема, починаючи з 2020 року в Україні діють урядові програми фінансового стимулювання розвитку МСП, зокрема: Урядова програма «Доступні кредити 5–7–9%» й Урядова програма «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9%», що мають на меті здешевлення вартості кредитів, зниження фактичних витрат за договорами фінансового лізингу, пов'язаних із провадженням суб'єктами МСП господарської діяльності та підтримку важливих для економіки України сфер підприємницької діяльності [11, 12].

Основні напрями і інструментарій державної підтримки розвитку малих підприємств в Україні в умовах війни наведені на рисунку 1.

Зазначений перелік напрямків не є остаточним. За результатами всеукраїнського опитування представників малого та середнього підприємництва (МСП), проведеного у 2024 році за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE), серед основних проблем для МСП в умовах війни залишається зростання цін на сировину та товари, брак робочої сили, розрив ланцюгів постачання сировини і готової продукції, корупція. Подальші напрями розбудови системи державної підтримки розвитку підприємництва в Україні мають стосуватись обґрунтування механізмів доступного кредитування, податкових пільг та інших фіскальних стимулів, селективного стимулювання, зокрема через запровадження галузевих програм підтримки.

Висновки

На підставі вищевикладеного встановлено, що підтримка малого підприємництва з боку держави здійснюється двома шляхами: 1) фінансова допомога у формуванні первісного капіталу для створення малих підприємств; 2) забезпечення сприятливих умов для розвитку діючих малих підприємств. Серед методів і видів державної підтримки малого підприємництва виокремлено прямі і непрямі. Визначено фіскальні, грошово-кредитні, інфраструктурні, організаційно-правові напрями державної підтримки малого підприємництва. В роботі деталізовані інструменти державного стимулювання діяльності малого бізнесу в розрізі зазначених напрямів державної підтримки малого підприємництва.

Наведено ключові напрями і інструментарій державної підтримки малих підприємств в Україні

в умовах війни. В процесі аналізу підприємницького середовища встановлено, що основні причини стримування розвитку малого підприємництва в Україні в умовах повномасштабної війни є зростання цін на сировину та послуги, брак робочої сили, розрив ланцюгів постачання сировини і готової продукції, корупція.

Згідно національної практики державного стимулювання розвитку підприємств України в умовах війни ключовими напрямам і інструментами такої підтримки є урядові програми кредитування і лізингу, державна допомога в релокації бізнесу з регіонів, які постраждали від бойових дій, компенсація бізнесу за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, сприяння експортній діяльності підприємств, надання експортних гарантій, інформаційне забезпечення про фінансові програми і послуги для бізнесу, сприяння розвитку цифрового бізнесу, що включає кібербезпеку, цифрові канали комунікації з клієнтами, автоматизацію бізнес процесів, аналіз даних.

Список використаних джерел:

1. Бедриниць М. Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [текст] навч. посіб. / М. Д. Бедриниць, А. В. Сурженко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 352 с.
2. Бутенко А., Сараєва І. Державна підтримка підприємницького сектору України: досвід і проблеми / Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 41–51
3. Варналій З.С. Мале підприємництво : Основи теорії і практики: Монографія 4–те вид. – К. : Знання , 2008. – 302 с.
4. Механізми державного регулювання та підтримки малого підприємництва в Україні / М.І. Небава, І.Є. Шайдюк, Ю.І. Черкасова, А.В.Дмитрук [Електронний ресурс]. // Національна бібліотека імені В.І.Вернадського. Офіційний веб-ресурс: [сайт]. – Режим доступу : <http://www.nbuv.gov.ua/>
5. Бізнес-модель підприємства: формування та реалізація : монографія; за заг. ред. проф. Филіук Г.М. – Київ, 2022. – 220 с.
6. Фінансова безпека суб'єктів підприємництва в умовах війни та повоєнного відновлення (науково-експертна та соціологічна оцінка): монографія. За ред. Варналія З.С. та Катамадзе Г.Ш. – Київ: КМ-Букс, 2023. – 240 с.
7. Іванов Ю., Карпова В. Податкова підтримка та стимулювання підприємництва у період воєнного стану та післявоєнного відродження. // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку: зб. ма-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

теріалів VII Всеукр. наук.–практ. конф., 30 трав. 2022 р.– Київ: КНЕУ, 2022. – С. 338–341.

8. Фастовець А.А., Фисун І.В. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. – Київ: Кондор, 2013. – 302 с.

9. Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Навчальний посібник.–Львівська комерційна академія, 2015. – С. 30.

10. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 3, ст.23. Редакція від 03.09.2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-VI#Text>

11. Урядова програма «Доступні кредити 5–7–9%» розроблена відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 28 (зі змінами)

12. Урядова програма «Доступний фінансовий лізинг 5–7–9%» розроблена у відповідності до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу/ Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 28

13. Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні / Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text>

14. Єдина платформи цифрової взаємодії ДП «Прозорро. Продажі» для релокації бізнесу в безпечніші регіони https://prozorro.sale/marketplace_landing-page/

15. Урядова грантова програма безповоротних грантів для створення та розвитку власного бізнесу «єРобота» <https://erobota.diia.gov.ua/#about>

16. Маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу/Сервіс Дія .Бізнес <https://business.diia.gov.ua/marketplace/finansuvanna>

17. Експортний напрям Дія.Бізнес Онлайн–платформа, яка об'єднує всю актуальну та необхідну інформацію для розвитку та підтримки експортерів: аналіз ринків світу, огляди індустрій, торговельні місії та міжнародні виставки, інструменти для пошуку партнерів тощо. <https://export.gov.ua/>

18. Цифрова трансформація бізнесу. Платформа безоплатних сервісів, програм та інших ініціатив щодо цифровізації бізнесу <https://business.diia.gov.ua/digital>

19. Програма ЄС «Цифрова Європа» (2021–2027). «Проект GIZ «Цифровізація МСП у країнах східно–

го партнерства» <https://business.diia.gov.ua/digital-europe-programme>

References:

1. Bedrynets M. D. Finansovy menedzhment u malomu biznesi [tekst] navch. posib. / M. D. Bedrynets, A. V. Surzhenko. – K. : «Tsentr uchbovoi literatury», 2016. – 352 s.

2. Butenko A., Saraieva I. Derzhavna pidtrymka pidpriemnytskoho sektoru Ukrainy: dosvid i problemy / Ekonomika Ukrainy. – 2012. – № 5. – S. 41–51

3. Varnalii Z.S. Male pidpriemnytstvo : Osnovy teorii i praktyky: Monohrafiia 4–tie vyd.– K. : Znannia, 2008. – 302 s

4. Mekhanizmy derzhavnoho rehulivannia ta pidtrymky maloho pidpriemnytstva v Ukraini / M.I. Nebava, I.Ie. Shaidiuk, Yu.I. Cherkasova, A.V.Dmytruk [Elektronnyi resurs].// Natsionalna biblioteka imeni V.I.Vernadskoho. Ofitsiinyi veb–resurs: [sait]. – Rezhym dostupu : <http://www.nbu.gov.ua/>

5. Biznes–model pidpriemstva: formuvannia ta realizatsiia : monohrafiia; za zah. Red. prof. Fyliuk H.M.. k., 2022. – 220 s.

6. Finansova bezpeka subiektiv pidpriemnytstva v umovakh viiny ta povoiennoho vidnovlennia (naukovo–ekspertna ta sotsiolohichna otsinka): monohrafiia. Za red. Varnalii Z.S. ta Katamadze H.Sh. K.: KM–Buks, 2023. –240 s.

7. Ivanov Yu., Karpova V. Podatkova pidtrymka ta stymulivannia pidpriemnytstva u period voiennoho stanu ta pisliavoiennoho vidrodzhennia. // Innovatsiine pidpriemnytstvo: stan ta perspektyvy rozvytku : zb. materialiv VII Vseukr. nauk.–prakt. конф., 30 trav. 2022 r.– Kyiv : KNEU, 2022. – S. 338–341.

8. Fastovets A.A., Fysun I.V. Finansy maloho biznesu: navch. posib. / A.A. Fastovets, I.V. Fysun. – K.: Kondor, 2013. – 302 s.

9. Chui I.R. Finansovy menedzhment u malomu biznesi . navchalnyi posibnyk.– Lvivska komertsiina akademiia , 2015. – S. 30.

10. Zakon Ukrainy «Pro rozvytok ta derzhavnu pidtrymku maloho i serednoho pidpriemnytstva v Ukraini». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2013, № 3, st.23. Redaktsiia vid 03.09.2023. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-VI#Text>

11. Uriadova prohrama «Dostupni kredyty 5–7–9%» rozrobлена vidpovidno do Poriadku nadannia finansovoi derzhavnoi pidtrymky subiektam pidpriemnytstva, zatverdzenoho postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 sichnia 2020 roku № 28 (zi zminamy)

12. Uriadova prohrama «Dostupnyi finansovy lizynh 5–7–9%» rozrobлена u vidpovidnosti do Poriadku nadan–

nia finansovoi derzhavnoi pidtrymky subiektam pidpriemnytstva za dohovoramy finansovoho lizynhu/ Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.01.2020 № 28

13. Poriadok nadannia robotodavtsiu kompensatsii vytrat na oplatu pratsi za pratsevlashtuvannia vnutrishno peremishchenykh osib vnaslidok provedennia boiovykh dii pid chas voiennoho stanu v Ukraini / Zatverdzheno Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2022 r. № 331 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text>

14. ledyna platformy tsyfrovoy vzaiemodii DP "Prozorro. Prodazhi" dlia relokatsii biznesu v bezpechnishi rehiony https://prozorro.sale/marketplace_landing-page/

15. Uriadova hrantova prohrama bezpovorotnykh hrantiv dlia stvorennya ta rozvytku vlasnoho biznesu «ieRobota» <https://erobota.diia.gov.ua/#about>

16. Marketpleis finansovykh mozhlyvostei dlia biznesu/Servis Diia .Biznes <https://business.diia.gov.ua/marketplace/finansuvanna>

17. Eksportnyi napriam Diia.Biznes Onlain–platforma, yaka obiednuie vsiu aktualnu ta neobkhidnu informatsiiu dlia rozvytku ta pidtrymky eksporteriv: analiz ryнкiv svitu, ohliady industrii, torhovelni misii ta mizhnarodni vystavky,

instrumenty dlia poshuku partneriv toshcho. <https://export.gov.ua/>

18. Tsyfrova transformatsiia biznesu. Platforma bezoplatnykh servisiv, prohram ta inshykh initsiatyv shchodo tsyfrovizatsii biznesu <https://business.diia.gov.ua/digital>

19. Prohrama YeS «Tsyfrova Yevropa» (2021–2027). «Proekt GIZ “Tsyfrovizatsiia MSP u krainakh skhidnoho partnerstva» <https://business.diia.gov.ua/digital-europe-programme>

Дані про авторів

Ходжаян Армен Рубенович,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

e–mail: armen_rubenovich@ukr.net

Data about the author

Armen Khodzhaian,

Graduate student of the State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

e–mail: armen_rubenovich@ukr.net

БЕРЕГОВЕНКО Д. В.

ПАЦУК Л. В.

Особливості позиціонування біопалива українських виробників в умовах реструктуризації міжнародного паливного ринку

Предмет дослідження – теоретичні і практичні аспекти розробки стратегії позиціонування паливних гранул українського виробника на ринку Європи.

Мета дослідження – розробка рекомендацій щодо можливостей розвитку експорту паливних гранул українських виробників на ринку Європи, для підвищення конкурентоспроможності українських товарів на міжнародних ринках.

Методологія дослідження. Дослідження базувалося на використанні таких методів: системного підходу, діалектичного, теоретичного узагальнення і порівняння, причино–наслідкового.

Результати роботи. В ході дослідження було надано рекомендації щодо можливостей покращення позиціонування паливних гранул українських виробників на ринку Європи, для підвищення їх конкурентоспроможності. Вдосконалити позиціонування деревних паливних гранул українського виробника можна за допомогою наступних інструментів стратегії позиціонування на вигодах від використання продукції: якісна продукція за доступною ціною (економія); належне після продажне обслуговування (додаткова вигода – консультації фахівців з опалювального обладнання); супровідний продукт до котлів (знижка на опалювальне обладнання) при купівлі палива українського виробника); паливо, яке може фасуватися в будь–яку зручну для замовника тару; якість (збільшення гарантійного терміну на котел певного виробника–партнера, за умови використання палива українського походження).

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління підприємством, маркетинг,